

FRANCE

FRANCE

AYRIM YEVROPA DAVLATLARI (GERMANIYA, FRANSIYA)DA POLITSIYA XODIMLARINING MALAKASINI OSHIRISH BORASIDAGI ILG'OR TAJRIBALAR TAHLILI

Ahmedov Islom Baxtiyor o'g'li

Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20376949>

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallashuv sharoitida Yevropa davlatlari (xususan, Germaniya va Fransiya) politsiya ta'lim tizimlarining o'zaro integratsiyasi va malaka oshirish mexanizmlari tahlil qilingan. Xodimlarni tayyorlashda "kompetentlik yondashuvi", dual ta'lim modeli, "Assessment center" (baholash markazi) orqali sinovdan o'tkazish, amaliy hamda nazariy mashg'ulotlar o'rtasidagi oltin oraliq, shuningdek, lingvistik tayyorgarlikning ahamiyati keng yoritilgan. Tadqiqot xulosasi sifatida, xorijiy davlatlarning ushbu ilg'or amaliyotini O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari xodimlarini tayyorlash va malakasini oshirish tizimiga milliy xususiyatlarni inobatga olgan holda tatbiq etish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: politsiya ta'lim tizimi, kompetentlik yondashuvi, dual ta'lim, malaka oshirish, psixologik barqarorlik, baholash markazi (Assessment center), Yevropa tajribasi, ichki ishlar organlari.

Аннотация: В данной статье анализируются процессы интеграции систем полицейского образования и механизмы повышения квалификации в странах Европы (в частности, Германии и Франции) в условиях глобализации. Освещены важность «компетентностного подхода» в подготовке кадров, дуальной модели обучения, оценки кандидатов через «Assessment center» (центры оценки), баланса между практическими и теоретическими занятиями, а также лингвистической подготовки сотрудников. По итогам исследования разработаны научно-практические предложения по адаптации и внедрению передового зарубежного опыта в систему подготовки и повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел Республики Узбекистан с учетом национальных особенностей.

Ключевые слова: система полицейского образования, компетентностный подход, дуальное обучение, повышение квалификации, психологическая устойчивость, центр оценки (Assessment center), Европейский опыт, органы внутренних дел.

Abstract: This article analyzes the integration of police education systems and advanced training mechanisms in European countries (specifically Germany and France) in the context of globalization. It highlights the importance of the "competency-based approach" in personnel training, the dual education model, evaluation through "Assessment Centers," the balance between practical and theoretical training, and the linguistic preparation of officers. Based on the research, scientific and practical recommendations are proposed for adapting and implementing these advanced foreign practices into the training and professional development system for law enforcement officers of the Republic of Uzbekistan, taking into account national characteristics.

Keywords: police education system, competency-based approach, dual education, advanced training, psychological stability, assessment center, European experience, law enforcement agencies.

Globalashuv va davlatlar o'rtasidagi chegaralarning ochiqligi sababli, bugungi kunda Yevropada xavfsizlikni ta'minlash hamda jinoyatchilikka qarshi kurashish jarayonlari politsiya ta'lim tizimlarini o'zaro birlashtirishni (integratsiyani) talab qilmoqda. Shu bois, Yevropa Ittifoqi davlatlarida huquq-tartibot idoralari xodimlarini tayyorlash tizimi faqatgina o'z milliy qonunchiligi doirasida cheklanib qolmasdan, balki umumiy mintaqaviy xavfsizlik talablariga ham to'liq moslashtirilmoqda.

L.S.Kravchuk ta'kidlaganidek, zamonaviy Yevropa politsiyachisidan nafaqat o'z davlati, balki qo'shni mamlakatlarning qonun-qoidalarini ham yaxshi tushunish talab etiladi. Qolaversa, u xalqaro huquq sohasida keng dunyoqarashga ega bo'lishi va chegara bilmas (transmilliy) jinoyatlarga qarshi boshqa davlatlardagi hamkasblari bilan hamkorlikda harakat qila olishi zarur¹.

Shu sababli ham, bugungi kunda Yevropa politsiya kolleji (CEPOL) kabi tashkilotlar orqali o'quv dasturlarini o'zaro uyg'unlashtirish va doimiy tajriba almashib borish yo'lga qo'yilgan. Aynan ushbu tizim butun Yevropa mintaqasidagi huquq-tartibot idoralarini birlashtiruvchi va ularning hamkorligini ta'minlovchi asosiy harakatlantiruvchi kuchga (drayverga) aylanib ulgurgan.

Yevropa politsiya tizimlarining bunday birlashuvida (integratsiyalashuvida) ta'limga "kompetentlik yondashuvi" asosiy ilmiy poydevor vazifasini o'taydi. G'arbning rivojlangan davlatlari, xususan, **Germaniya va Fransiya** tajribasida xodimning "kompetentligi" (talablarga mosligi) deganda shunchaki quruq nazariy

¹ Кравчук Л.С. Международная профессиональная подготовка европейской полиции как фактор успешного противодействия преступности // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2019. – №. 2. – С. 57-62.

bilimlar to'plami tushunilmaydi. Aksincha, bu – egallangan bilimlarni favqulodda va kutilmagan vaziyatlarda to'g'ri qo'llay olish, yuqori ruhiy barqarorlikka ega bo'lish hamda odamlar bilan to'g'ri muloqot qila olish kabi muhim jihatlarni o'zida jamlagan yaxlit bir qobiliyatdir².

Kadrlarni boshqarish tizimida mazkur yondashuvning qo'llanilishi muhim bir o'zgarishni anglatadi. Endilikda xodimlarni ishga tanlash, munosib lavozimlarga taqsimlash va attestatsiyadan o'tkazishda ularning faqatgina qog'ozdagi (diplom yoki sertifikatdagi) baholariga qarab xulosa qilinmaydi.

Aksincha, bu jarayonda asosiy e'tibor xodimning aniq hayotiy (situatsion) sinovlarda o'zini qanday tutishi va muammoni qay darajada to'g'ri hal qila olishini ko'rsatuvchi real natijalarga qaratiladi.

Germaniya politsiyasini tayyorlash tizimi o'zining “dual” (ya'ni, o'qish va ishlashni teng olib boruvchi) yondashuvi hamda o'ta yuqori akademik talablari bilan ajralib turadi. A.B.Svistilnikov va M.A.Zelenskiyning xulosalariga ko'ra, nemis politsiyasida o'quv jarayoni juda qat'iy nazorat ostida o'tadi. Bu tizimning eng asosiy yutug'i shundaki, unda nazariy bilimlar va xizmat amaliyoti bir-biridan ajratib qo'yilmaydi, balki ular doimo uzviy bog'liqlikda, birgalikda olib boriladi³.

Ta'lim dasturining asosiy qismi bevosita xizmat joyining o'zida, tajribali ustoz-murabbiylar nazorati ostida o'tkaziladi. Bunday amaliy yondashuv bitiruvchining ishga joylashgan birinchi kunidanoq hech qanday qiyinchiliksiz, to'laqonli va mustaqil ravishda o'z xizmat vazifalarini bajarishga kirishib ketishini ta'minlaydi.

Germaniya Federal jinoyat politsiyasi (BKA) xodimlarni o'qitishda o'ziga xos “**blok-modul**” tizimidan foydalanadi. Bu tizim shunchaki nazariy bilim berib qolmay, balki doimiy aloqa va izchillikka asoslangan. V.G.Dikarevning ta'kidlashicha, giyohvandlikka qarshi kurashuvchi va tezkor xodimlar uchun o'qish jarayoni bir martalik tadbir emas. Ular asosiy kurslarni bitirgach, oradan **3 yil o'tib** yana o'qishga chaqiriladi. Bundan maqsad – 3 hafta davomida xodimning uch yil davomida to'plagan tajribasini sarhisob qilish, ish jarayonida duch kelgan yangi muammolarini tahlil qilish va bilimlarini amaliyot bilan yanada mustahkamlashdir⁴.

² Душкин А.С. Компетентностный подход в кадровой политике полицейских структур зарубежных стран // Прикладная юридическая психология. – 2013. – №. 3. – С. 132-143.

³ Свистильников А.Б., Зеленский М.А. Краткий обзор работы полиции Германии (по материалам поездки в Германию делегации БелЮИ МВД РФ) // Вестник Белгородского юридического института МВД России. – 2009. – №. 2. – С. 79-85.

⁴ Дикарев В.Г. Заграничный опыт повышения квалификации, подготовки сотрудников антинаркотических структур правоохранительных органов // Вестник Московского университета МВД России. – 2013. – №. 8. – С. 238-241.

Bunday **takroriy ta'lim modeli** faqatgina xodimning bilimlarini yangilab qolmay, balki tizim uchun ham juda foydalidir. Xodimlar har safar o'qishga qaytganida, o'zlari bilan ko'chadagi real vaziyat va yangi jinoiy usullar haqida yangi ma'lumotlar olib kelishadi. Bu esa, idora uchun jinoyatchilik qanday o'zgarayotganini doimiy kuzatib borish va unga moslashish imkonini beradi.

Fransiya huquq-tartibot organlari tizimida kadrlarni saralash va ularning kasbiy layoqatini aniqlashda "**Assessment center**" deb nomlanuvchi maxsus baholash markazlarining o'rni juda muhim. Bu tizim doirasida nomzodlar hamda amaldagi xodimlarning *psixologik qiyofasi, stressga chidamliligi, jamoada ishlash va rahbarlik qilish qobiliyati* har tomonlama tahlil qilinadi. Baholash jarayonida asosiy urg'u quruq nazariy bilimlarga emas, balki maxsus simulyatsion o'yinlar va vaziyatli testlar orqali insonning real imkoniyatlarini yuzaga chiqarishga qaratiladi.

Fransuz modelining eng muhim jihati shundaki, xodim qonunchilikni qanchalik mukammal bilishi yoki texnik jihatdan yuqori malakaga ega bo'lishidan qat'i nazar, uning emotsional intellekti past bo'lsa yoki nizoli holatlarda muvozanatni yo'qotsa, u yuqori boshqaruv lavozimlariga tavsiya etilmaydi. Bunday qat'iy yondashuv sohada kasbiy deformatsiyaning oldini olish va korrupsion xavflarni minimallashtirishda o'ziga xos himoya qatlami va samarali filtr vazifasini o'taydi. Natijada, tizimda nafaqat bilimli, balki ruhiy jihatdan barqaror va yuqori mas'uliyatli mutaxassislar shakllanishiga zamin yaratiladi.

Politsiya xodimi uchun oliy ma'lumot va keng dunyoqarash qanchalik muhimligi bugungi kunda xalqaro ilmiy doiralarda eng ko'p muhokama qilinadigan mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Xususan, Ye.A.Yevdokimova va I.V.Lamash xorijiy davlatlar tajribasini o'rganish davomida "ta'lim berish" (education) hamda "amaliy mashq qildirish" (training) tushunchalari o'rtasidagi keskin farqlarni ilgari suradilar. Ularning fikricha, politsiyachining faoliyati faqat texnik ko'nikmalar yoki jismoniy tayyorgarlik bilan cheklanib qolmasligi kerak. shuningdek, ularning fikriga ko'ra, oliy ma'lumotga va keng akademik bilimga ega bo'lgan xodimlar o'z vakolatlarini suiiste'mol qilishga yoki fuqarolarga nisbatan asossiz kuch ishlatishga kamroq moyil bo'ladilar. Bu boradagi ijobiy ko'rsatkichlarning asosiy omili xodimlarda ijtimoiy intellektning yuqori darajada shakllanganligi bilan izohlanadi. Muayyan sohaviy bilimlar va keng dunyoqarash politsiya xodimiga yuzaga kelgan vaziyatni xolisona tahlil qilish, muloqot etikasiga qat'iy rioya etish hamda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ziddiyatlarni kuch ishlatmasdan, huquqiy va psixologik usullar bilan bartaraf etish imkonini beradi. Mazkur yondashuv nafaqat xodimning kasbiy mahoratini namoyish etadi, balki

politsiya tizimining jamiyatdagi nufuzini oshirishga va fuqarolarning huquq-tartibot organlariga bo'lgan ishonchini mustahkamlashga xizmat qiladi⁵.

Biroq, biz yuqoridagi ilmiy qarashlarga to'liq qo'shila olmaymiz. Shubhasiz, oliy akademik ta'lim xodimning tahliliy salohiyatini oshirib, uning dunyoqarashini kengaytirishga xizmat qiladi. Lekin amaliyot shuni ko'rsatadiki, faqat nazariy bilimlar bilan cheklangan, ammo real ko'cha muhitidagi kriminogen bosimga psixologik va taktik jihatdan tayyorlanmagan "intellektual" xodim keskin nizoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

Shu bois fikrimizcha, politsiya ta'limi tizimida Ye.A.Yevdokimova va I.V.Lamash ilgari surgan "akademik ta'lim" (academic education) hamda V.I.Bakulin urg'u bergan "vaziyatli taktik tayyorgarlik" (tactical training) o'rtasidagi muvozanatni, ya'ni "oltin oraliq"ni topish strategik ahamiyatga ega. Bunda kadrlarning kompetentlik darajasini baholash nafaqat o'quv auditoriyalaridagi imtihonlar, balki xizmat avtomobilida, ko'chadagi tartibsizliklar imitatsiya qilingan muhitda va doimiy stress-testlar sharoitida amalga oshirilishi lozim. Aynan nazariya va amaliyotning bunday sintezi xodimning real vaziyatlarda professional harakat qilishini ta'minlovchi asosiy mezon hisoblanadi.

Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida politsiya ta'limini integratsiya qilishning yana bir muhim yo'nalishi – xodimlarda lingvistik kompetensiyalarni, ya'ni **til bilish ko'nikmalarini** shakllantirish hisoblanadi. Shengen hududida ichki chegaralarning mavjud emasligi jinoyatchilarning bir davlatdan ikkinchisiga erkin o'tishiga sharoit yaratgan. Shu sababli, Germaniya va Fransiya kabi davlatlarda kamida bitta xorijiy tilni (asosan ingliz tilini) mukammal egallash politsiya ofitseri uchun ixtiyoriy tanlov emas, balki majburiy kasbiy talabga aylangan.

Bunday lingvistik tayyorgarlik nafaqat chet ellik hamkasblar bilan tezkor axborot almashish, balki xalqaro qidiruvdagi shaxslarni aniqlash hamda **Yevropaning yagona ma'lumotlar bazalari** (xususan, **SIS – Shengen axborot tizimi**) bilan ishlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. E'tiborli jihati shundaki, Yevropada til o'rganishga bo'lgan poydevor oila va maktab davridan boshlab qo'yiladi va politsiya ta'limi muassasalarida bu jarayon mantiqiy davom ettirilib, kasbiy mahoratning ajralmas qismiga aylanadi.

Yuqorida tahlil qilingan ilg'or xorijiy tajribalarni O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar organlari xodimlarining malakasini oshirish tizimiga tatbiq etish (transformatsiya qilish), shubhasiz, yuqori samara beradi. Biroq, Germaniyaning dual ta'lim modeli yoki Fransiyaning baholash markazlari tizimini milliy

⁵ Евдокимова Е.А., Ламаш И.В. Полицейское образование и образованность полицейских: Зарубежный опыт // ПЕМ: Psychology. Educology. Medicine. – 2019. – № 2. – С. 64-89.

mentalitet, huquqiy ong va tashkiliy tuzilma xususiyatlarini inobatga olmasdan turib, to'g'ridan-to'g'ri ko'chirib olish kutilgan natijani bermasligi mumkin.

Bizningcha, mamlakatimiz sharoitida malaka oshirish kurslarini shunchaki "majburiy davomat" shaklidan chiqarish va xodimning xizmat pog'onalarida ko'tarilishiga bevosita ta'sir qiluvchi "Assessment center" elementlarini milliy attestatsiya tizimiga singdirish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, Germaniya tizimida qo'llaniladiganidek, tezkor xodimlarni ma'lum muddat xizmat qilganidan so'ng o'z amaliy natijalari asosida qayta o'qitishga jalb qilish modulini joriy etish kadrlar sifatini keskin oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Yevropa Ittifoqi davlatlari, xususan, Germaniya va Fransiyaning politsiya ta'limidagi kompetentlik va integratsiya jarayonlari zamonaviy huquqni muhofaza qilish amaliyotining yuksak namunasi hisoblanadi. Ushbu davlatlarda xodimlarni o'qitish jarayoni shunchaki budget mablag'larini sarflash emas, balki jamiyat xavfsizligini ta'minlovchi eng muhim strategik investitsiya sifatida ko'riladi.

Malaka oshirish institutlarini nazariy bilim, amaliy mahorat va psixologik barqarorlikni o'zida mujassam etgan yagona "kompetentlik majmuasi"ga aylantirish – zamonaviy politsiyaning jinoyatchilikdan doimo bir qadam oldinda yurishini ta'minlovchi eng to'g'ri ilmiy-amaliy yechimdir.

